

kutilmagan to‘xtalishlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Bu ko‘rsatkichlar monitoring tizimini joriy etish nafaqat texnik ishonchlilikni oshiradi va rejasiz to‘xtalishlar bilan bog‘liq iqtisodiy yo‘qotishlarni sezilarli darajada kamaytiradi.

Tadqiqot natijalari nasos agregatlari holatini monitoring qilishda datchiklarning yuqori samaradorligini tasdiqladi. YK-YD2000T uch o‘qli datchigi vallar nomutanosibligini fazoviy tahlil qilishda eng yaxshi ko‘rsatkichni berdi. Surxondaryo viloyatining issiq va chang iqlimi datchiklar ishiga ta’sir etsa-da, pyezoelektrik datchiklarning germetik hamda issiqlikka chidamli korpusi ularni mahalliy stansiyalarda ishonchli qo‘llash imkonini beradi. Mazkur natijalar hududlardagi muhandislik muammolarini hal etishda innovatsion yechim bo‘lishi mumkin.

Xulosa. O‘tkazilgan ilmiy tadqiqot asosida quyidagi xulosalar qilindi. Nasos stansiyalarida tebranish monitoringi tizimini joriy etish orqali kutilmagan avariya holatlarini 30% gacha kamaytirish imkoniyati mavjudligi keltirildi. Qiyosiy tahlillar uch o‘qli akselerometrlardan foydalanish diagnostika aniqligini an’anaviy datchiklarga nisbatan 12-15% ga oshirdi. A26D500 pyezoelektrik datchiklari podshipniklardagi nuqsonlarni barvaqt aniqlashda eng yuqori sezgirlikka ega bo‘lib, bu profilaktik ta’mirlash xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Taklif etilayotgan tebranish nazorati uslubiyoti suv xo‘jaligi ob‘ektlarida ekspluatatsiya ishonchliligini oshirish va energetik samaradorlikni ta’mirlashga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Taylor J. *The Vibration Analysis Handbook*. – 2nd ed. – VCI, 2018. – 340 p. (pp. 12–18)
 2. Belyaev V.I. Diagnostika i monitoring rotornyx mashin. – Moskva: Mashinostroyeniye, 2019. – 225 s. (s. 65–72)
 3. ISO 10816-1:1995. Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts. – Geneva: ISO, 1995.
 4. Jurayev S.M., Karimov I.A. Sanoat datchiklari va nazorat asboblari. – Toshkent: TDTU, 2024. – 154 b. (25–45-betlar)
 5. YK-YD2000T Series. Technical Specification and User Manual for IEPE Accelerometers. – China Precision Instruments, 2022.
 6. ZESAIN Technology. Operation Manual for SE Series Vibration Velocity Sensors. – 2021.
 7. ISO 13373-1:2002. *Condition monitoring and diagnostics of machines — Vibration condition monitoring*. Part 1: General procedures.
 8. Goldman, S. *Vibration Spectrum Analysis: A Practical Approach*. Industrial Press Inc., 1999. – 280 p.
- Muhamediyeva D. et al. Control of unstable water flow in open channels //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 590. – C. 02002.

Кудышкин Т.В., Верещагина Н.Г., Мухаметзянова А.М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт Центральноазиатского университета окружающей среды и изменения климата (Green University), Ташкент, Узбекистан, kudishkin@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20231157>

ОЦЕНКА ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА АЙДАР-АРНАСАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР НА ФОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В статье приведены данные по анализу изменения термического режима воздуха в зоне расположения ААСО и термического режима воды водоема. Изучен годовой ход среднесуточных температур воздуха по станциям, окружающих ААСО. Проанализированы среднемноголетние температуры воздуха в регионе. Отмечена значительная их изменчивость. Оценена взаимосвязь температуры воздуха и температуры воды, изучено распределение температуры воды и растворенного кислорода в различных зонах ААСО.

Ключевые слова: Айдар-Арнасайская система озер, мониторинг, метеорологические характеристики, температура воздуха и воды озерной системы, эпилимнион, металимнион, гиполимнион.

T.V. Kudishkin, N.G. Vereshagina, A.M. Mukhametzyanova

Hydrometeorological Research Institute of the Central Asian University of Environment and Climate

Change (Green University), Tashkent, Uzbekistan, kudishkin@list.ru

ASSESSMENT OF THE THERMAL REGIME OF THE AIDAR-ARNASAY LAKE SYSTEM IN THE FRAMEWORK OF CLIMATE CHANGE

Abstract: *This article presents data on the analysis of changes in the air thermal regime in the Aidar-Arnasay lake system zone and the thermal regime of the lake's water. The annual cycle of average daily air temperatures at stations surrounding the Aidar-Arnasay lake system is studied. Average annual air temperatures in the region are analyzed, revealing significant variability. The relationship between air and water temperatures is assessed, and the distribution of water temperature and dissolved oxygen in various zones of the Aidar-Arnasay lake system is examined.*

Key words: *Aydar-Arnasai lake system, monitoring, meteorological characteristics, air and water temperature of the lake system, epilimnion, metalimnion, hypolimnion.*

Введение. Айдар-Арнасайская система озер (ААСО) является важным водным объектом для народного хозяйства Узбекистана. Многолетние изменения гидрометеорологического режима района этой водной системы, происходящие на фоне глобального потепления климата, во многом определяются расположением озерной системы на стыке двух климатических районов - пустыни Кызылкум и орошаемых массивов Голодной и Джизакской степей. Важной гидрометеорологической характеристикой является температурный режим воздуха на территории расположения водного объекта, а также температурный режим водоема. Температура воздуха оказывает значительное влияние на состояние водоема, являясь основным фактором, регулирующим теплообмен, физические свойства воды и биологические процессы, влияет на температуру воды, определяя ее плотность. Повышенная температура воздуха увеличивает интенсивность испарения с поверхности водоема, снижая его уровень.

Цель и задачи данной работы заключаются в оценке термического режима воздуха в районе ААСО, а также термического режима воды водоема как на поверхности, так и по глубине.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является акватория Айдар-Арнасайской системы озер. **Предметом** исследования является термический режим воздуха в зоне ААСО, а также термический режим водных масс, как по акватории, так и по глубине.

Материалы и методы исследования. Особенности основных гидрометеорологических полей района ААСО, в том числе и его термический режим, оценивали по показаниям континентальных метеорологических станций Джизак, Дустлик, Янгикишлак, с/х Нурата, Машикудук с привлечением ряда гидрологических станций, расположенных в районе водоема. На основе полученной информации создана база данных по суточным значениям температуры воды в ААСО, которая использовалась для оценочных работ. Методом исследования является статистический анализ показателей температурного режима воздуха и воды, их среднесуточных и среднемноголетних значений.

Основные результаты и их обсуждение. При проведении исследований было отмечено, что при прохождении фронтов воздушные массы занимают территорию за несколько часов и среднесуточные значения на всех метеорологических станциях региона имеют синхронный режим, однако отличаются по абсолютным значениям (рис.1).

Рисунок 1. Годовой ход среднесуточных температур воздуха по станциям.

Континентальность климата в районе ААСО усиливается с переходом от орошаемой территории Голодной степи к пустыне Кызылкум. При этом среднемесячная температура воздуха в районе западной оконечности озерной системы в летний период на 2,5-3,5 градусов выше ее восточной части. А в зимний период наоборот (рис. 2).

Установлено, что поля температуры воздуха имеют значительную межгодовую изменчивость. Особенно в осенне-зимний и весенний периоды.

Рисунок 2. Соотношение среднемноголетних значений температуры воздуха на станциях района ААСО

Информация, полученная по данным старейшей метеостанции Джизак позволила оценить произошедшие изменения в исследуемом районе. Температура воздуха за сто лет наблюдений повысилась на 1,5 градуса Цельсия. Это ниже, чем в среднем по Республике. При этом тренд многолетних изменений средних температур воздуха за летний период оказался даже отрицательным

Многолетние изменения температуры воздуха как среднегодовых, так и сезонных значений, подтверждают глобальные изменения метеорологических характеристик в регионе.

Температура воды является важной гидрологической характеристикой, во многом определяющей гидрометеорологические, гидрохимические и гидробиологические процессы на водоемах. Систематические наблюдения за температурой воды в настоящее время ведутся на прибрежных гидрологических постах «Западный Арнасай» и некоторое время на посту «Баймурат».

Рисунок 3. Соотношение среднесуточных температур воды и воздуха в 2008 году, в год с суровой зимой

Термический режим водоемов во многом определяется режимом температуры воздуха. Соотношение температуры воды и воздуха в разные сезоны года на посту «Западный Арнасай» характерны для водоемов аридной зоны и представлены на рисунке 3.

Период весенне-летнего прогрева в водоемах происходит достаточно быстро. Через десять дней после вскрытия ледового покрова, (если он был в текущем году) температура воды может повышаться до 10 градусов. В среднем, даты перехода температуры воды через 10⁰С приходится на середину марта.

Период осенне-зимнего охлаждения начинается с середины августа. Ко второй половине ноября, температура воды обычно понижается до 10⁰С.

Распределение температуры поверхностного слоя воды по акватории озер во многом определяется морфологическими особенностями водоемов, водообменом и метеорологическим режимом над различными районами озерной системы. Наиболее мелководной зоной являются озерные плесы Восточного Арнасай, за ним следует озеро Тузкан, восточный и западный плес озера Айдаркуль. Температура поверхности воды различных частей акватории в различные периоды годового термического цикла отличается в озерах на 1- 4⁰С.

Важным термическим и экологическим показателем режима озер является распределение температуры по глубине водоема. В весенний и осенний периоды на озерах наблюдается гомотермия (Равномерное распределение температуры по глубине). По мере достижения температуры поверхности воды 15⁰С в глубоководных зонах озер начинает формироваться устойчивое температурное расслоение водных масс по глубине.

Рисунок 4. Распределение температуры и растворенного кислорода по глубине в летний период в разных зонах ААСО: озеро Тузкан, озеро Айдаркуль

В летний период на водоёме устанавливается ярко выраженная, прямая термическая стратификация. Слой скачка температур (металимнион) устанавливается, как правило на глубине 11-12 м. Градиент температур в слое скачка колеблется в пределах 3,1-5,3⁰С на метр. Ниже металимниона продолжается плавное снижение температуры воды. В придонных слоях (в гипolimнионе) температура воды колеблется в системе озер от 12,2 до 15,0⁰С (рисунок 4).

Выводы. Изучение закономерностей функционирования таких специфических экосистем, как озер-накопителей коллекторно-дренажных вод, представляется актуальным с точки зрения управления качеством вод, рациональной организации водопользования, а также по причине их слабой изученности в условиях аридного климата.

Проведена оценка термического режима воздуха в районе ААСО. Установлено, что поля температуры воздуха имеют значительную межгодовую изменчивость.

Изучено распределение температуры воды водоема на поверхности, а также распределение температуры воды и растворенного кислорода по глубине в разных зонах ААСО.

Увеличение температуры воздуха связанное с климатическими изменениями может привести к увеличению температуры воды, увеличению испарения, снижению концентрации кислорода и интенсификации роста минерализации воды.